

MEDICAL SCIENCES

ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОКАЇНОВИХ БЛОКАД У ХВОРИХ З ТЯЖКИМИ ФОРМАМИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЇ НЕВРАЛГІЇ ТРІЙНИЧНОГО НЕРВУ

Посохов М.Ф.

к.м.н., доцент,

*відділ функціональної нейрохірургії з групою патоморфології,
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»,
м. Харків, Україна*

EFFICIENCY OF NOVOCAIN BLOCKAGES IN PATIENTS WITH SEVERE FORMS OF DRUG-RESISTANT TRIGEMINAL NEURALGIA

Posokhov M.

PhD, assistant professor,

Department of Functional Neurosurgery with the Group of Pathomorphology of "Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine" State Institution, Kharkiv, Ukraine

Анотація

Мета роботи: вивчити ефективність новокаїнових блокад (НБ) у хворих з тяжкими формами фармакорезистентної невралгії трійчастого нерву (ТФ НТН) у найближчі та віддалені терміни.

Матеріали та методи: проаналізовано лікування хворих з невралгією трійчастого нерва (НТН) 45 пацієнтів: чоловіків – 15 (33,33 %), жінок – 30 (66,67 %) у віці від 32 до 82 років (серед. 63,56 ±12,47) років. Ефективність больового синдрому до блокад та в різні терміни після блокад оцінювалася за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ) та рейтингової аналогової шкали (РАШ). Блокади (медикаментозні денервації) за допомогою новокаїну виконувались в умовах перев'язувальної або операційної нейрохірургічного відділення. Використовувалося пері-параневральне введення 4,0 мл 2% розчину новокаїну за загальноприйнятими методиками. Ефективність оцінювалася у різні терміни після проведення блокад за допомогою ВАШ та РАШ у різні терміни: через 30 хв., через 6 годин, 24 години, через 3 доби, 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, через 1, 2 і 3 роки.

Результати. Показано, що НБ периферичних гілок ТН у 45 хворих з тяжкими фармакорезистентними формами НТН ефективні у 100,0% хворих у перші 3-6 годин після їх виконання. Надалі знеболюючий ефект НБ зменшується, особливо у найближчий місяць, у зв'язку з чим виникає необхідність застосування радикальніших методик нейрохірургічного лікування (НХЛ). Відмінних віддалених результатів (через 2-3 роки) після застосування блокад на тлі адекватно підібраної патогенетичної терапії як основного, так і супутніх захворювань нервової системи та внутрішніх органів, вдалося досягти у 6 (13,33%) з 45 пацієнтів.

Висновки. Проаналізовані дані виявили, що блокади периферичних гілок ТН у хворих з НТН ефективні у 100,0% випадків у перші 3-6 годин після їх виконання. Надалі знеболюючий ефект зменшується, проте блокади гілок трійчастого нерва новокаїном можуть бути використані в менеджменті больового синдрому при НТН.

Abstract

Objective: to study the effectiveness of novocaine blockades in patients with TF NTN in the near and distant terms.

Materials and methods: the treatment of patients with trigeminal neuralgia (NTN) of 45 patients was analyzed: men – 15 (33.33%), women – 30 (66.67%) aged from 32 to 82 years (cf. 63.56 ±12.47) years). The effectiveness of the pain syndrome before the blockades and at various times after the blockades was assessed using the visual analog scale (VAS) and the rating analog scale (RASH). Blockades (medicinal denervation) with the help of novocaine were performed in the conditions of dressing or operating neurosurgical department. Peri-paraneural administration of 4.0 ml of 2% novocaine solution was used according to generally accepted methods. Efficacy was evaluated at different times after blockades using VAS and RASH at different times: after 30 minutes, after 6 hours, 24 hours, after 3 days, 1 month, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years and after 3 year

The results. It is shown that NB of peripheral branches of TN in patients with severe pharmacoresistant forms of TN are effective in 100.00% of patients in the first 3-6 hours after their implementation. In the future, the analgesic effect of NB decreases, especially in the coming month, in connection with which there is a need to use more radical methods of neurosurgical treatment. Excellent long-term results (after 2-3 years) after the use of blockades against the background of adequately selected pathogenetic therapy for both the main and concomitant diseases of the nervous system and internal organs were achieved in 6 (13.33%) of 45 patients.

Conclusions. The analyzed data revealed that blockades of the peripheral branches of TN in patients with TN are effective in 100.0% of cases in the first 3-6 hours after their implementation. In the future, the analgesic effect

decreases, but blockades of the branches of the trigeminal nerve with novocaine can be used in the management of pain syndrome in NTN.

Ключові слова. невралгія трійчастого нерву, медикаментозна денервація, новокаїнові блокади.

Keywords: neuralgia of the trigeminal nerve, medicinal denervation, novocaine blockades.

Вступ. Лікування захворювань периферичної нервової системи залишається актуальним завданням сучасної медицини, так як вони продовжують мати велику питому вагу за кількістю днів непрацездатності серед усіх інших захворювань. Невралгія трійчастого нерва (НТН) – хронічне рецидивне захворювання, яке клінічно проявляється надзвичайно інтенсивним, стріляючим болем у зонах іннервації гілок трійчастого нерва (ТН) [1, 6, 12, 14]. Синоніми НТН: «больовий тик», «хвороба Фотергілла» [16].

Захворюваність оцінюється від 4 до 13 осіб на 100 000 населення на рік [7] Поширеність невралгії трійчастого нерва (НТН), за даними різних авторів, становить до 30 – 300 хворих на 100 000 населення [8, 9]. Ступінь вираженості больового синдрому (БС) може бути різною: від мінімальної до нестерпної. Вираженість БС оцінюється за допомогою шкал болю: візуальної аналогової шкали (ВАШ), рейтингової аналогової шкали (РАШ), а також за допомогою шкал PainDetect, DN-4 та ін. [4,18] Найбільш поширені та зручні на практиці перші дві.

На початкових етапах захворювання ефективна медикаментозна терапія у більшості пацієнтів [3,19]. У більшості – перебіг захворювання ремітуючи–рецидивуючий. З часом з часом медикаментозна терапія (карбамазепін, ламатриджил, прегабаліни, габапентини, вітамінні, судинні препарати, антидепресанти та інші) часто неефективна, ступінь вираженості БС збільшується, і захворювання набуває фармакорезистентності. До важких форм НТН ми відносимо захворювання з вираженістю БС понад 3 бали за ВАШ [5, 10, 13, 21].

Фармакорезистентність НТП (ФРНТП) – мультифакторіальний феномен, в основі якого лежать численні генетичні та набуті механізми. При неефективності чи недостатньої ефективності МТ, за наявності різних видів непереносимості та побічних ефектів та ускладнень МТ закономірно застосування хірургічних методик. При неефективності чи недостатньої ефективності МТ, за наявності різних видів непереносимості та побічних ефектів та ускладнень МТ закономірно застосування хірургічних методик. Найпростішими методиками лікування тяжких форм (ТФ) ФРНТП є блокади периферичних гілок трійчастого нерва розчинами місцевих анестетиків [2, 14].

Можливості подолання ФРНТН у клінічній практиці дуже обмежені, проте реальні передумови ефективного управління цим процесом існують та закладені у використанні раціональної фармакотерапії. У сучасній неврології інструментами у досягненні контролю ФРНТН стали прогресивні зміни у тактиці лікування: на зміну політерапії прийшли раціональна монотерапія та раціональна політерапія. Одним із класичних анестетиків з великим спектром терапевтичної дії, які застосовують при проведенні блокад є прокаїн (новокаїн) [11, 15].

Новокаїнова блокада – метод лікування, що полягає у впливі на елементи периферичної нервової системи розчином новокаїну шляхом переривання патологічної больової імпульсації. Новокаїнові блокади периферичних гілок ТН можуть виконуватись одноразово або багаторазово. Важливими обставинами для повторних новокаїнових блокад є те, що ці блокади, володіючи кумулятивним впливом, сприяють новій стабілізації функцій нервової системи, при яких підвищується поріг її подразнення, а також відбувається зміна функціональної «настроєності» нервової системи у вигляді підвищення сприйнятливості сенсорних подразнень. Аналгетичний ефект блокади може зберігатися значно довше, ніж відома тривалість дії пероральних та парентеральних анальгетиків.

Метою даної роботи було вивчення ефективності новокаїнових блокад у хворих з ТФ НТН у найближчі та віддалені терміни.

Матеріали та методи. Було проаналізовано лікування 45 хворих з ФРНТП: чоловіків – 15 (33,33 %), жінок – 30 (66,67 %) у віці від 32 до 82 років (середній $63,56 \pm 12,47$) років. Усі хворі були з типовою клінічною картиною невралгії трійчастого нерва. Пацієнти з когнітивними порушеннями, які не могли адекватно оцінити вираженість больового синдрому за допомогою шкал болю, виключалися з групи аналізу. Усі хворі перед проведенням першої НБ були оцінені з точки зору наявності неврологічної і загальносоматичної патології. В подальшому їм було проведено комплексне загальносоматичне, неврологічне, нейроофтальмологічне, електрофізіологічне, нейровізуалізаційне обстеження. Інтенсивність больового синдрому до блокад та в різні терміни після блокад оцінювалася за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ), рейтингової аналогової шкали (РАШ) [9, 10] та коефіцієнта ефективності, який розраховується в відсотках за формулою: (показник ВАШ до лікування – показник ВАШ в різні строки після лікування)/ показник ВАШ до лікування. Зменшення інтенсивності больового синдрому на 100,0-90,1% розцінювалось як відмінний результат, 90,0-50,1% – як добрий, 50,0–25,1% – як задовільний, 25,0% і менше – як незадовільний результат.

За попередніми даними, при порівнянні показників ВАШ і РАШ ми не знайшли істотних відмінностей. З метою підвищення об'єктивності виміру болю всім пацієнтам при кожному подальшому дослідженні були пред'явлені попередні результати.

Блокади (медикаментозна денервація) за допомогою новокаїну виконувались в умовах перев'язувальної або операційної нейрохірургічного відділення. Використовувалося пері-параневральне введення 4,0 мл 2% розчину новокаїну за загальноприйнятими методиками [20]. Ефективність оцінювалася у різні терміни після проведення блокад за допомогою ВАШ та РАШ у різні терміни:

через 30 хв., через 6 годин, 24 години, через 3 доби, 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 2 роки та через 3 роки. Новокаїнові блокади виконувались 1-2 рази на добу. 20 пацієнтам новокаїнова блокада була виконана одноразово, 25 пацієнтам – від 2 до 12 разів, середньостатистичного пацієнта було виконано $3,73 \pm 3,44$ блокад.

При прогнозуванні ефекту оцінювали реакцію на перші ін'єкції. Зменшення вираженості болювого, м'язово-тонічного, вегетативно-судинного синдрому відразу після проведення блокади вказувало на добрий прогноз. Відсутність позитивної динаміки після 2-3 блокад змушувало засумніватися у доцільності чи точності їх проведення, змінити

склад лікарської суміші, уточнити методику проведення блокади чи застосувати більш радикальний спосіб нейрохірургічного лікування.

Отримані результати, їх обговорення.

Для аналізу ефективності лікування хворих на тяжкі форми ФРНТП було відібрані пацієнти з типовою клінічною картиною. Інтенсивність БС під час нападу від 4 і більше балів за ВАШ. У асін хворих відзначалися напади болю по ходу гілок трійчастого нерва тривалістю від 30 сек до 5 хвилин. Болі характеризувалися значною інтенсивністю, раптовістю. Локалізація була строго обмежена зоною іннервації ТН (табл. 1).

Табл. 1

Локалізація болювого синдрому.

Гілки ТН	Праворуч	Ліворуч	З 2 сторін	Всього
V1	0	2	-	2 (4,44%)
V2	1	1	-	2 (4,44%)
V3	3	-	-	3 (6,67%)
V1-V2	2	4	-	6 (13,33%)
V2-V3	13	12	2	27 (60,00%)
V1-V2-V3	3	2	-	5 (11,11%)
Всього:	22 (48,89%)	21 (46,67%)	2 (4,44%)	45 (100,00%)

У всіх хворих були відмічені тригерні зони, будь-яке подразнення котрих (розмова, їжа, гоління обличчя, будь-який дотик) викликало розвиток болювого нападу. Характерної була наявність рефрактерного періоду після нападів болю, крім випадків, коли хворі звертались за допомогою в стані невралгічного статусу (11 спостережень). Переважали пацієнти з наявністю БС у зоні 2-х суміжних та рідше 3-х гілок ТН. Ізольоване «ураження» окремих гілок ТН спостерігалось у 7 (15,56%) спостереженнях. Показники ВАШ до лікування становил від 4,6 до 10 см-балів (в середньому $8,60 \pm 1,16$). Показники інтенсивності БС за РАШ до після лікування суттєво не відрізнялись і становив в середньому $8,72 \pm 1,10$ балів.

Переважає більшість хворих була віком від 50 до 79 років (35 осіб – 79,55%). Наймолодший пацієнтці було 32 роки. Найстарішому пацієнтові було 82 роки. Тривалість захворювань від появи перших ознак його до звернення до нейрохірургічної клініки становила від 3-х місяців до 25 років. Середня тривалість захворювання – $12,33 \pm 5,88$ років. У більшості з них (39 – 86,67%) тривалість захворювання була понад 3 роки. Вік початку захворювань від 26 до 78 (в середньому $55,44 \pm 8,24$) років.

У 22 (48,89%) пацієнтів був правосторонній біль, у 21 (47,67%) – лівосторонній, 2-х (4,44%) – двосторонній.

До надходження в нейрохірургічну клініку 9 (20,00%) пацієнтів не піддавались якимось нейрохірургічним втручанням (НХВ), 17 (37,77%) пацієнтам раніше виконувались блокади периферичних гілок трійчастого нерва, 16 (35,56%) пацієнтам виконувались деструктивні методи лікування на рівні периферичних гілок (алкоголізація, електро- та кріодеструкція периферичних гілок), 3 (6,67%) пацієнтам раніше були виконані деструкції трійчастого

вузла та чутливого корінця із застосуванням різних методів (кріо- та лазерна деструкція). У 41 (91,11%) хворих спостерігалися різні супутні захворювання головного мозку та внутрішніх органів. Причому у 7 (15,56%) ці захворювання розцінені як компенсовані, у 24 (53,33%) – у стадії субкомпенсації, у 10 (22,22%) – у стадії декомпенсації.

Через 30 хв після блокади інтенсивність БС по ВАШ пацієнтами оцінювалася від 2,5 до 5,1 (в середньому $2,93 \pm 0,83$). Коефіцієнт ефективності коливався від 46,74 до 75,50 (у середньому $65,59 \pm 9,26$). Хороший результат отримано – у 43 (95,56%), задовільний – у 2 (4,44%), незадовільних результатів через 30 хв. після блокад не було. Тривалість анестезуючого ефекту від першої пері-параневральної ін'єкції новокаїну становила від 2 годин до 6 (в середньому $1,24 \pm 1,20$) діб.

Через 6 годин після НБ інтенсивність БС по ВАШ пацієнтами оцінювалася від 0 до 5,1 (в середньому $3,52 \pm 1,01$). Коефіцієнт ефективності коливався від 50,00 до 100,00 (в середньому $59,56 \pm 9,88$). Відмінний результат отримано у 1 (2,22%), хороші – у 42 (93,33%), задовільні – у 2 (4,44%), незадовільних результатів через 6 годин не було.

При неефективності або недостатній ефективності НБ застосовувалися радикальніші методи НХ-лікування. При застосуванні останніх пацієнти виключалися з аналізу оцінки ефективності НБ у наступні терміни.

У період до 24 годин одному пацієнту було виконано більш радикальне нейрохірургічне втручання (кріорізотомія чутливого корінця). Під наглядом через 1 добу в цієї групі залишилось 44 пацієнта. Інтенсивність БС за ВАШ пацієнтами оцінювалася від 1 до 10,0 (в середньому $6,95 \pm 2,71$) балів (см). 2 (4,55%) пацієнти відзначили поси-

лення БС у порівнянні з доблокадним періодом. Коефіцієнт ефективності коливався від -5,26 до 84,85 (загалом $20,35 \pm 29,05$). Серед них хороший результат константовано – у 11 (25,00%), задовільний – у 1 (2,27%), незадовільних результатів – 32 (72,73%). Ускладнення у вигляді невеликих підшкірних гематом спостерігались у 12 (27,27%). Гематоми самостійно розсмоктались в середньому протягом тижня.

У період від 1 до 3 днів ще 19 (43,18% від 44) пацієнтам було виконано радикальніші нейрохірургічні втручання. Через 3 доби результати оцінено у 25 пацієнтів. Інтенсивність БС за ВАШ оцінювалася пацієнтами від 1,3 до 10 (в середньому $6,02 \pm 3,01$). 8 пацієнтів відзначили посилення БС у порівнянні з доблокадним періодом. Коефіцієнт ефективності вони коливався від -6,58 до 80,30 (у середньому $28,87 \pm 33,41$). Хороший результат через 3 доби отримано – у 10 (40,00%) із 25 пацієнтів, задовільний – у 2 (8,00%), незадовільні результати – у 13 (52,00%). Останні були прооперовані більш радикальнішими методами у період до 1 місяця.

Через 1 місяць результати оцінені у 12 пацієнтів. Інтенсивність БС щодо ВАШ оцінювалася пацієнтами від 0,0 до 7,0 (в середньому $2,03 \pm 1,90$). Коефіцієнт ефективності вони коливався від 18,64 до 100,00 (у середньому $76,60 \pm 18,64$). Відмінний результат отримано у 2 (16,67%) з 12 пацієнтів, хороший – у 9 (75,00%), задовільний – у 1 (8,33%).

У період від 1 до 3 місяців ще 2 пацієнтам було виконано радикальніші нейрохірургічні втручання, і через 3 місяці результати оцінено у 10 пацієнтів.

Інтенсивність БС щодо ВАШ оцінювалася у цих пацієнтів від 0,8 до 3,7 (в середньому $1,36 \pm 0,96$). Коефіцієнт ефективності вони коливався від 58,89 до 91,11 (у середньому $82,66 \pm 9,73$). Відмінний результат отримано у 1, добрий результат у 9 пацієнтів.

У період від 3 до 6 місяців ще 3 пацієнтам було виконано радикальніші нейрохірургічні втручання. Через 6 місяців результати оцінено у 7 пацієнтів. Інтенсивність БС щодо ВАШ оцінювалася у цих пацієнтів від 0,2 до 1,1 (в середньому $0,46 \pm 0,33$). Коефіцієнт ефективності вони коливався від 87,78 до 97,70 (у середньому $93,96 \pm 3,34$). Відмінний результат за КЕ отримано у 6 з 7 пацієнтів, хороший – у 1.

У період від 6 до 12 місяців ще 1 пацієнту було виконано радикальнішу операцію. Через 12 місяців результати оцінено у 6 пацієнтів. Інтенсивність БС за ВАШ оцінювалася у цих пацієнтів від 0,1 до 1,0 (в середньому $0,30 \pm 0,35$). Коефіцієнт ефективності вони коливався від 88,89 до 98,85 (у середньому $95,95 \pm 3,66$). Відмінний результат КЕ досягнуто у 5, хороший – у 1 пацієнта.

Через 24 та 36 місяців результати оцінені у 6 (13,33% від загальної кількості) хворих цієї групи. Інтенсивність БС за ВАШ через 24 міс. оцінювалася у цих пацієнтів від 0,0 до 0,6 (у середньому $0,20 \pm 0,22$). Коефіцієнт ефективності вони коливався від 93,33 до 100,00 (у середньому $97,37 \pm 2,48$). Відмінний результат КЕ константований у всіх 6 пацієнтів. Через 36 місяців ІБС склала від 0 до 0,5 (в середньому $0,08 \pm 0,20$), а КЕ відповідно – від 94,44 до 100,00 (у середньому $99,07 \pm 2,27$).

Детальніше результати лікування в динаміці наведені на рис. 1 і 2:

Рис. 1. Динаміка кількості хворих в групі спостереження через різні строки.

Рис. 2. Динаміка показника ВАШ (мінімального, середнього та максимального) в залежності від строків спостереження.

Для оцінки результатів лікування хворих у різні терміни після лікування з використанням НБ залежно від тривалості захворювання усі пацієнти були розбиті на 3 групи: 1) із тривалістю захворювання до 5 років (14 спостережень); 2) із тривалістю захворювання від 5 до 10 років (14 спостережень); 3) із тривалістю захворювання від 5 до 10 років (17 спостережень). З діаграми (рис.3) випливає, що

ефективність лікування хворих від тривалості захворювання, оцінена за допомогою КЕ, у строки спостереження від 6 годин до 3 місяців після НБ суттєвої різниці не мала.

Ступінь компенсації супутніх захворювань нервової системи та внутрішніх органів також, за нашими даними, не мала суттєвого впливу на ефективність лікування ТФ ФРНТП із застосуванням НБ блокад (рис. 4).

Рис. 3. Залежність ефективності новокаїнових блокад (по КЕ) від тривалості захворювання.

Рис.4. Показники КЕ в залежності від ступеню компенсованості супутніх захворювань (СЗ): СЗ комп. – СЗ в стадії компенсації, СЗ субкомп. – СЗ в стадії субкомпенсації, СЗ декомп. – СЗ в стадії декомпенсації.

За КЕ проаналізовано ефективність НБ залежно від попередніх методик лікування. Для цього всі спостереження за цією ознакою були розбиті на 4 групи: 1) пацієнти, які раніше не застосовували нейрохірургічні втручання (НХВ) з приводу НТН (9 спостережень); 2) пацієнти, у яких раніше застосовувалися блокади периферичних гілок ТН розчинами місцевих анестетиків (17 спостережень); 3) пацієнти, які раніше застосовували деструкції периферичних гілок ТН (16 спостережень); 4) пацієнти, у яких раніше не застосовувалися, застосовувалися

селективні деструкції волокон чутливого корінця ТН (3 спостереження). Ефективність НБ у перших трьох групах істотно не залежала від методик лікування, що раніше застосовувалися (рис. 5). Блокади та деструкції периферичних гілок у пацієнтів з тяжкими формами ФРНТП суттєво не вплинули на відсоток застосування інших більш радикальних НХМЛ. Але всі хворі після застосування деструкції чутливого корінця були прооперовані до 3 діб, що може свідчити про недостатню ефективність НБ у цієї групи хворих..

Рис. 5. Динаміка КЕ в залежності від попередніх методик лікування і строків спостереження

Висновки:

Таким чином, незважаючи на те, що прогноз для хворих з ФРНТП загалом залишається досить серйозним, можливості сучасної нейрофармакології дозволяють досягти значного поліпшення протя-

гом захворювання і навіть подолання ФР. НБ периферичних гілок ТН у хворих із у хворих із типовою клінічною картиною НТН ефективні у 100,00% хворих у перші 3-6 годин після їх виконання. Надалі знеболюючий ефект НБ зменшується, особливо у

найближчий місяць, у зв'язку з чим виникає необхідність застосування більш радикальніших методик НХЛ. Відмінних віддалених результатів (через 2-3 роки) після застосування блокад на тлі адекватно підібраної патогенетичної терапії як основного, так і супутніх захворювань нервової системи та внутрішніх органів, вдалося досягти у 6 (13,33%) з 45 пацієнтів.

Новокаїнові блокади більш ефективні у хворих з ізольованими «ураженнями» V2 і V3 гілок трійчастого нерва та менш ефективні у хворих, які раніше зазнали деструктивних методик лікування на рівні трійчастого вузла або чутливого корінця трійчастого нерва.

Небезпечних для здоров'я пацієнтів ускладнень після застосування новокаїнових блокад у цієї групи пацієнтів ми не спостерігали.

Залежності ефективності НБ від тривалості захворювання, ступеню компенсації супутньої патології нервової системи та внутрішніх органів статистично не встановлена.

Ступінь компенсації супутніх захворювань нервової системи та внутрішніх органів не мали суттєвого впливу на ефективність лікування тяжких форм фармакорезистентної НТП із застосуванням НБ блокад.

НБ можуть бути і надалі використані в менеджменті лікування хворих на тяжкі форми НТН.

Список літератури

1. Bowsher D. Trigeminal neuralgia: A symptomatic study of 126 successive patients with and without previous interventions. *Pain Clin.* 2000;12:93-101.
2. Cousins MJ, Bridenbaugh PO: *Neural blockade in clinical anesthesia and management of pain*, 3rd edition. Philadelphia, Lippincott-Raven Publishers, 1998; p. 213.
3. Gambeta E, Chichorro JG, Zamponi GW. Trigeminal neuralgia: An overview from pathophysiology to pharmacological treatments. *Mol Pain.* 2020 Jan-Dec;16:1744806920901890. doi: 10.1177/1744806920901890. PMID: 31908187; PMCID: PMC6985973.
4. Haefeli M, Elfering A. Pain assessment. *Eur Spine J.* 2006 Jan;15 Suppl 1(Suppl 1):S17-24. doi: 10.1007/s00586-005-1044-x. Epub 2005 Dec 1. PMID: 16320034; PMCID: PMC3454549.
5. Hansson P.T., Attal N., Baron R., Cruccu G. Toward a definition of pharmacoresistant neuropathic pain. *Eur J Pain* 2009;13:439–40.
6. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) *The International Classification of Headache Disorders*, 3rd edition. // *Cephalgia.* 2018;Vol.38, №1:1-211.
7. Katusic S, Beard CM, Bergstralh E, Kurland LT. Incidence and clinical features of trigeminal neuralgia, Rochester, Minnesota, 1945-1984. *Ann Neurol.* 1991;27:89-95.
8. Lee CH, Jang HY, Won HS, Kim JS, Kim YD. Epidemiology of trigeminal neuralgia: an electronic population health data study in Korea. *Korean J Pain.* 2021 Jul 1;34(3):332-338. doi: 10.3344/kjp.2021.34.3.332. PMID: 34193639; PMCID: PMC8255158.
9. Mueller D, Obermann M, Yoon MS, et al. Prevalence of trigeminal neuralgia and persistent idiopathic facial pain: A population-based study. *Cephalalgia.* 2011;31:1542-1548.
10. Niv D., Devor M. Refractory neuropathic pain: the nature and extent of the problem. *Pain Pract* 2006;6:3–9.
11. Novocain Official FDA information. *drugs.com.* August 2007.
12. Rasmussen P. Facial pain. I. A prospective survey of 1052 patients with a view of: Definition, delimitation, classification, general data, genetic factors, and previous diseases. *Acta Neurochir (Wien).* 1990;107:112-120.
13. Scottish Medicines Consortium. Scottish Medicines Consortium advice to NHS Scotland. Briefing note. Pregabalin (Lyrica). NHS Scotland 2009. Report No. 18. http://www.scottishmedicines.org.uk/files/briefing-notes/2009/Briefing_note_smc_May09.pdf.
14. Seo HJ, Park CK, Choi MK, Ryu J, Park BJ. Clinical Outcome of Percutaneous Trigeminal Nerve Block in Elderly Patients in Outpatient Clinics. *J Korean Neurosurg Soc.* 2020 Nov;63(6):814-820. doi: 10.3340/jkns.2020.0139. Epub 2020 Oct 27. PMID: 33105531; PMCID: PMC7671772.
15. Shulman MS, Robelen GT. Until proven otherwise, 5% spinal procaine is not neurotoxic. *Anesthesiology.* 2009 Apr;110(4):946; author reply 947. doi: 10.1097/ALN.0b013e31819b6403. PMID: 19307872.
16. Tic douloureux in Rochester, Minnesota, 1945–1969 Fumio Yoshimasu, Leonard T. Kurland, Lila R. Elveback *Neurology Sep 1972, 22 (9) 952; DOI: 10.1212/WNL.22.9.952.*
17. Trigeminal neuralgia: basic and clinical aspects [Text] / E.I. Araya, R.F. Claudino, E.J. Piovesan [etc.] // *Curr. Neuropharmacol.* 2020;Vol.18(2):109-119.
18. Williamson A, Hoggart B. Pain: a review of three commonly used pain rating scales. *J Clin Nurs.* 2005 Aug;14(7):798-804. doi: 10.1111/j.1365-2702.2005.01121.x. PMID: 16000093.
19. Балязіна Е.В. и др. Патогенетическая фармакотерапия классической невралгии тройничного нерва // *Неврологический журнал.* 2019;Т.24(№2):23-27.
20. Лобзин С.В. 2007; Пункции и блокады в неврологии [Текст] / С.В. Лобзин. - Изд. 2-е, дополн.— СПб.: Гиппократ, 2007. - 136 с.
21. Чурюканов, М. В. Фармакорезистентная нейропатическая боль [Текст] / М. В. Чурюканов, Е. В. Дорохов // *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика.* 2013;№ 2:84-88.